

КЕЙКИС «НАДО ЛИ ПРИНИМАТЬ ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО»

В данной статье представлен кейкис «Надо ли принимать тяжелое наследство». Ситуация, описанная в нем, отражает широко распространенную практику, в качестве примера взят собирательный образ компании ББ. Авторы предлагают несколько вариантов решения проблем, возникших при изменении системы учета в организации на фоне смены ее собственников. Обсуждается давний конфликт двух подразделений, который необходимо разрешить с наименьшими потерями для компании, новых собственников и других участников отношений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый директор, бухгалтерия, социальная и профессиональная компетентности, смена собственников, модернизация, конфликт смежных подразделений, подготовка отчетности по МСФО

Смирнова Наталья Викторовна — MBA (бизнес-университета «МИРБИС»), методолог по управленческому учету, компания GroupM (WPP) (г. Москва)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Вашему вниманию представлен результат применения нового исследовательского жанра — кейкиса, который позволяет описывать сложные и слабо формализованные проблемные ситуации относительно быстро, кратко и корректно качественными и количественными методами. Это необходимо для подготовки процесса принятия решения, относительная правильность и адекватность которого оценивается с опорой на цели и ценности лица, принимающего данное решение.

Кейкис как методологический подход позволяет оценить необходимость и достаточность собранных менеджером-исследователем сведений, определить степень неизбежной, но допустимой неопределенности информации, иногда зашумленности и ангажированности используемых в тексте экспертных оценок, на основании которых принимаются управленческие решения об изменениях. Под изменениями понимаются изменения организационной структуры, корпоративной культуры, внутренних и внешних стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса заключается в попытке корректного и объективного описания нетривиальных проблемных полей, структурировании и формализации полей задач и оценке допустимых стратегий для решения исследуемых коллизий, а также в успешном разрешении сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик, например, управленческих, финансовых и маркетинговых, психологических, юридических, что позволяет говорить не только о внешнем, но и внутреннем маркетинге.

Отличительная особенность текстов, написанных в жанре кейкис, — наличие поля (полей) возможных решений, нескольких разного качества (иногда противоречащих друг другу) вариантов решения проблемы или задачи. Каждое решение снабжено четкими (как правило, эталонными) формулировками типов применяемых стратегий, экспертной оценкой рисков и возможностей, описанием требуемого для реализации решения бюджета (количественного и/или качественного), прогнозом развития ситуации, иногда оценивается степень инновационности предложенного конкретного решения. В качестве примера эталона можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса. Этот инструмент позволяет успешно преодолевать «проклятие размерности»¹, что весьма ценно, особенно в условиях цейтнота.

Читателям (исследователям, предпринимателям и менеджерам) предоставляется возможность сделать самостоятельный выбор из нескольких вариантов, наиболее приемлемый в конкретный момент, с опорой на результаты экспертных замеров, на заявленные в тексте цели и ценности персонажа, от лица которого принимается решение, а также на собственный профессиональный опыт. Очень важно сформировать навык описания полей альтернативных решений.

Несмотря на то что будет принято одно решение (на некоторое время), должны быть проработаны возможные варианты, чтобы не оставалось «белых пятен», которые порождаются профессиональной некомпетентностью и личностными страхами.

Применяемая в кейкисе фреймовая модель² знаний о проблемной ситуации позволяет их удобно компоновать. На рис. 1 приведена обобщенная структура кейкиса, которая позволяет реализовать процедуры логического вывода (индуктивного и дедуктивного).

Схема, представленная на рис. 1, — это изображение фреймов и слотов, их физической сути. Фрейм как системный блок компьютера, а слоты — разъемы на задней панели системного блока, куда можно подключить другие устройства или другой системный блок. Линией показан один из вариантов реализации кейкиса.

Жесткая открытая структура кейкиса как сети фреймов предоставляет слоты для удобного наглядного размещения и интеграции информации. В частности, это применимо для введения в создаваемый текст общепринятых исследовательских методов и методик. Для примера в данном кейкисе применена методика картографирования ситуации (рис. 2 и 3).

Можно утверждать, что создана «Технологическая платформа кейкис» — система саморефлективных постмодернистских методик подготовки и выработки управленческих решений, сформирован инвариантный межпарадигмальный и межпредметный инструментарий описания и оценки слабо формализованных проблемных ситуаций. Кроме этого, можно говорить о возможности частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать экономические и социально-экономические тексты, анализировать корректность их

¹ Проклятие размерности — проблема, связанная с экспоненциальным возрастанием количества данных из-за увеличения размерности пространства. — *Здесь и далее прим. авт.*

² Фреймовая модель основана на концепции М. Мински и представляет систематизированную психологическую модель человеческой памяти. Фрейм (рамка, каркас) — структура данных для концептуального представления объекта, информация о котором содержится в слотах (щель, прорезь) фрейма [10].

Рис. 1. Обобщенная структура кейкиса

содержания, давать разнообразные прогнозы и проективные оценки, формулировать широкие и узкие области допустимых решений для конкретной ситуации в области менеджмента, маркетинга, юриспруденции, социальной психологии и экономики.

Более подробно суть формата кейкис описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис» в журнале «Маркетинг услуг» [6].

Целевая аудитория кейкиса как жанра — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ

MBA, EMBA, DBA без учета отраслевой специфики и принадлежности.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является молодой амбициозный финансовый директор, в прошлом профессиональный аудитор, Андрей Чистяков³, который имеет квалификацию ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants — Ассоциация профессиональных сертифицированных

³ Объектом исследования может быть человек, малая группа, группа, подразделение, организация, группа организаций.

Рис. 3. Схема изменения структуры системы учета

бухгалтеров), в меру циничен, проникателен. На должность финансового директора крупного дистрибьютора продуктов питания назначен недавно, до этого в течение года занимал должность заместителя.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

*Лучше быть собакой в спокойное время,
чем человеком в эпоху перемен.*
Китайская поговорка

Два года назад Андрей устроился в компанию ББ на должность заместителя финансового директора, перед ним поставили задачи подготовки отчетности по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) и прохождения ежегодного аудита по международным стандартам, проводимого одним из членов «большой четверки» (четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги — PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Ernst & Young).

Вскоре по стечению обстоятельств Андрей Чистяков занял место финансового директора, ушедшего в собственный вновь созданный бизнес. При более близком знакомстве со структурой финансового департамента, схемой документооборота, базами данных, технологией подготовки отчетности Андрей был поражен: он не ожидал столкнуться с такой запутанной ситуацией.

Финансовый департамент был разделен на три крупных отдела:

- 1) бухгалтерия (российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) и отчетность);
- 2) отдел финансовой отчетности (управленческий учет и отчетность по МСФО);
- 3) планово-экономический отдел (бюджетирование и анализ).

Первые два отдела практически не сотрудничали друг с другом: в них были приняты разные учетные политики, планы счетов, системы учета —

данная ситуация продолжалась более шести лет. Все попытки Андрея свести воедино данные двух систем и объяснить огромные расхождения в них по идентичным статьям не привели к положительному результату в связи с разными методами и программами учета, высоким уровнем текучести персонала и отсутствием контрольных процедур.

Главной причиной такого положения в организации были конфликтные отношения между предыдущим финансовым директором Дмитрием Давыдовым и главным бухгалтером Надеждой Ивановой.

Надежда Иванова работала в компании с момента ее основания, входила в круг доверенных лиц, знала много секретов и, соответственно, обладала личной неприкосновенностью и статусом всегда правого человека. Отчетность по МСФО и собственникам не входила в ее обязанности.

После нескольких конфликтных ситуаций Дмитрий Давыдов решил, что проще создать собственную компанию, нежели найти общий язык с Н. Ивановой.

С тех пор в бухгалтерии сложилась спокойная и размеренная обстановка, что увеличивало риск «застоя».

Практически все обязанности по подготовке информации для собственников, высшего руководства, аудиторов, проводящих проверки по международным стандартам, и собственных департаментов перешли в ведение отдела финансового учета, в частности его начальника Лидии Авдеевой. Даже на небольшом участке учета по МСФО, ведение которого входило в обязанности сотрудников бухгалтерии, постоянно обнаруживались ошибки или исправления задним числом, из-за чего возникали конфликты.

Андрей прекрасно понимает, что профессионализм Надежды Ивановой находится на низком уровне, ее высокое положение основывается на хороших отношениях с руководством компании и подкрепляется продолжительным стажем работы. В отделе финансового учета ситуация также

была далека от идеальной. Его руководитель Л. Авдеева на момент вхождения в должность не имела профильного образования, основным навыкам ее обучил предыдущий финансовый директор, это имело как положительные, так и отрицательные последствия. Таким образом, в компании требовалось срочно провести изменения.

В жизни компании ББ наступал решающий период — она готовилась к смене собственников. Если предыдущие владельцы рассматривали ее как долговременное вложение денежных средств, то вновь пришедшим был важен сам бизнес и, конечно, прибыльность, поскольку приобретающий компанию холдинг котировался на бирже. Вслед за новыми собственниками пришли внутренние аудиторы, которые были крайне удивлены положением дел в финансовом департаменте, такая ситуация их не устраивала. Андрей понял, что появился шанс выстроить понятную и логичную единую систему учета, устранить все дублирующие функции и навести порядок в базах данных.

Основной задачей было объединить РСБУ и МСФО в рамках одной программы учета, которая предполагала наличие двух уровней. Основной, нижний уровень — данные первичных документов, стандартные проводки, корректировки в рамках РСБУ, на этом же уровне строилась отчетность, необходимая для бухгалтерии. Второй уровень включал в себя только корректировки нижнего уровня и составление отчетности по МСФО методом начисления.

Остается открытым вопрос, как примирить враждующие стороны? Необходимость в двух отделах отпадает, весь учет может выполнять бухгалтерия. Можно оставить только лучших сотрудников каждого подразделения, которых следует обучить работе по МСФО или РСБУ. Однако Л. Авдеева категорично заявила, что работать под руководством Ивановой не будет. Н. Иванова в свою очередь тоже не одобрила объединение отделов,

введение дополнительных функций и новой программы учета. Становилось ясно, что придется выбирать...

Если уйдет Авдеева, то компания может не справиться с очередным аудитом по международным стандартам, к тому же нужен человек, который будет отвечать за МСФО в новой программе учета. Уволить Надежду Иванову? Она настроена враждебно и с новой работой может не справиться, но с ней не так-то просто договориться.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСОНАЖЕЙ

Необходимо выбрать проблему (то, чего нет, или то, что не получается, наиболее значимое противоречие). Система учета компании требует изменений, основная трудность в их внедрении — давний конфликт сотрудников двух подразделений, необходимо его разрешить с наименьшими потерями для компании.

Следует также выбрать персонажей (их возможные роли и/или статусы⁴) или группы персонажей, которые могут участвовать в решении данной проблемы.

- Андрей Чистяков, финансовый директор компании ББ;
- Надежда Иванова, главный бухгалтер;
- Лидия Авдеева, начальник отдела финансового учета;
- Дмитрий Давыдов, бывший финансовый директор компании ББ;
- предыдущие собственники компании ББ;
- новые собственники компании ББ;
- высшее руководство холдинга;
- внутренние аудиторы компании ББ;
- аудиторы «большой четверки».

Выбор пал на Андрея Чистякова, финансового директора компании ББ.

Далее следует определить предпочтения (цели и ценности) выбранного персонажа⁵.

⁴ Роль и/или статус персонажа — поведение, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидается от него другими участниками.

⁵ Ценности — то, во что верит персонаж, что не всегда доказательно и объективно. Цели — желаемые измеримые ресурсные состояния, например, деньги, материалы, информация, власть над людьми, сами люди, выигрыш времени, возможность влиять на процессы, уклониться от наказания и др.

Ценности, значимые для выбранного персонажа, — самореализация, саморазвитие, успех, честь, семья, этичность по отношению к себе и окружающим, достойная работа, высокая зарплата, власть и личная влияние, управляемая профессиональная команда.

Цели, значимые для выбранного персонажа, — выстроить новую прозрачную и логичную систему учета и изменить структуру финансового департамента наиболее эффективным способом (см. таблицу).

Кроме прочего, надо указать регион, для которого предлагаются варианты решений. В данной ситуации — Москва и Московская область.

Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)», о которой говорилось в начале статьи, помогает в разработке карты решений (рис. 4).

В объеме данная модель имеет форму тетраэдра.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, БЮДЖЕТЫ И ПРОГНОЗЫ

Предложенные варианты, по сути, не более чем возможные адекватные решения, снабженные

наиболее вероятными рисками, допустимыми бюджетами и последствиями, они, таким образом, не являются правильными или неправильными.

Вариант 1. Оставить Л. Авдееву и Н. Иванову на равных позициях с прямым подчинением финансовому директору, Л. Авдеева будет отвечать за учет по МСФО, Н. Иванова — за учет по РСБУ. Выделить Л. Авдеевой в помощь двух контролеров, т.к. объем операций достаточно велик.

■ Стратегии по отношению к:

— Надежде Ивановой — компромисс;

— Лидии Авдеевой — компромисс и сотрудничество.

■ Риски. Взаимная неприязнь может оказаться важнее, нежели работа, вероятность возникновения конфликтов по-прежнему остается высокой. У Н. Ивановой появляется возможность препятствовать работе Л. Авдеевой, поскольку она теперь отвечает за значительную часть системы; также не исчезает риск ухода Л. Авдеевой.

■ Бюджет. Время, затраченное на стабилизацию ситуации и налаживание отношений.

■ Долговременные последствия. Остается два ответственных лица за подготовку отчетности, поэтому при возникновении каких-либо проблем найти виновного будет сложно. Этот вариант решения рассматривается как временный, основная цель которого — задержать Л. Авдееву на

Таблица. Ресурсы выбранного персонажа

Задачи	Ресурсы (цели)							
	Деньги, стоимость	Власть	Информация	Время	Люди	Материалы	Скорость изменений	Имя, бренд
Существенно увеличить			+					+
Увеличить	+	+	+				+	+
Сохранить					+		+	
Снизить				+	+	+		
Существенно снизить				+		+		

Рис. 4. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

время внедрения и наладки системы и прохождения аудита.

Вариант 2. Назначить Н. Иванову ответственной за ведение бухгалтерского и управленческого учета, что приведет к уходу Л. Авдеевой, однако поможет в организации обучения Н. Ивановой.

- Стратегии по отношению к:
 - Надежде Ивановой — сотрудничество;
 - Лидии Авдеевой — уклонение.

■ Риски. Ближайший аудит по международным стандартам придется проходить без Л. Авдеевой, Н. Иванова не успеет войти в курс дела так быстро, как того требуют обстоятельства, к работе придется подключаться Андрею Чистякову. Кроме того, нет уверенности в том, что Н. Иванова справится с ведением управленческого учета. С уходом Л. Авдеевой можно потерять несколько ценных сотрудников из отдела финансового учета, что критично в связи с приближающейся проверкой. Большинство сотрудников отдела финансового учета не пожелают расстаться со своим

руководителем и «перейти в стан врага» — под руководство Н. Ивановой.

■ Бюджет. Оплата курсов по МСФО Н. Ивановой, дополнительные выплаты сотрудникам отдела финансового учета в целях их удержания на время прохождения аудита, возможные затраты на поиск персонала, личное время Андрея Чистякова, которое придется потратить на проведение проверки и временное выполнение функций Л. Авдеевой.

■ Долговременные последствия. За ведение учета и подготовку отчетности отвечает один человек, но в случае, если Иванова не сможет / не захочет заниматься управленческим учетом, могут возникнуть серьезные проблемы в этой части системы со всеми вытекающими последствиями.

Вариант 3. Назначить Н. Иванову ответственной за ведение бухгалтерского и управленческого учета. Поскольку Л. Авдеева сразу покинет компанию, на ее место найти заместителя главного бухгалтера для ведения управленческого учета.

- Стратегии по отношению к:
 - Надежде Ивановой — сотрудничество и уклонение;
 - Лидии Авдеевой — уклонение.
- Риски. Возможно, что новый человек не подойдет на должность заместителя главного бухгалтера или не сработается с Л. Ивановой. С уходом Л. Авдеевой можно потерять несколько ценных сотрудников из отдела финансового учета, а это критично в связи с приближающимся аудитом.

■ Бюджет. Затраты на поиск заместителя главного бухгалтера, дополнительные выплаты сотрудникам отдела финансового учета в целях их удержания на время прохождения аудита, возможные затраты на поиск персонала, личное время Андрея Чистякова, которое придется потратить на проведение аудита и временное выполнение функций Л. Авдеевой.

■ Долговременные последствия. За ведение учета и подготовку отчетности отвечает один человек. Риск того, что Н. Иванова не справится с поставленными задачами, здесь нивелируется нахождением заместителя, которого в долгосрочной перспективе можно рассматривать на должность главного бухгалтера.

Вариант 4. Уволить Н. Иванову, найти нового главного бухгалтера, знающего принципы работы по МСФО, Л. Авдееву перевести в ее подчинение.

- Стратегии по отношению к:
 - Надежде Ивановой — соперничество.
 - Лидии Авдеевой — растворение.
- Риски. Н. Иванова может шантажировать раскрытием секретов фирмы. Руководство может отказать в увольнении Н. Ивановой из-за хороших отношений с ней. Нарушатся связи с контролирующими органами (налоговая инспекция, внебюджетные фонды), банками. Существует также риск, что новый главный бухгалтер может не прижиться в компании. Часть персонала бухгалтерии может уволиться в связи с уходом Н. Ивановой.

■ Бюджет. Выплата компенсаций Н. Ивановой, затраты на поиск главного бухгалтера и работников бухгалтерии, на восстановление связей с

внешними организациями, масса времени и усилий уйдет на объяснение ситуации руководству.

■ Долговременные последствия. Необходимо пройти множество формальных процедур — передача права подписи, извещение поставщиков, клиентов и т.д., придется заново выстраивать отношения с контролирующими органами, преодолевать негативный настрой коллектива бухгалтерии по отношению к новому руководителю, в перспективе потребность в работе Л. Авдеевой может отпасть.

Вариант 5. На время оставить все как есть, пытаться затянуть внедрение новой системы, насколько это возможно.

- Стратегии по отношению к:
 - Надежде Ивановой — уклонение;
 - Лидии Авдеевой — уклонение.
- Риски. В этом случае А. Чистяков может не только потерять свою должность (ибо руководство ждет от него действий по преобразованию работы финансового департамента), но и запятнать репутацию, что значительно затруднит ему поиск работы. При росте компании увеличится объем операций, расхождения в учете будут возрастать, и в конечном итоге будет сложно навести порядок. Есть риск не получить в дальнейшем положительное аудиторское заключение из-за того, что существующая система учета слишком запутанна и непрозрачна.

■ Бюджет. А. Чистякову потребуются средства на существование в период поиска новой работы.

■ Долговременные последствия. Для А. Чистякова — смена места работы.

Из пяти вариантов решений был выбран третий — наименее рискованный из всех предложенных, поскольку Л. Авдеева и Н. Иванова, вероятно, не смогут работать как команда и у Н. Ивановой нет желания заниматься управленческим учетом. В результате реализации данного варианта решения можно создать единую систему учета, что значительно упростит подготовку отчетности и проведение внешнего аудита. В предложенной временной перспективе (три-пять лет) появляется возможность назначить нового заместителя

главного бухгалтера (в случае успешной работы и лояльного отношения к финансовому директору) на место Н. Ивановой.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ

При контроле реализации выбранного варианта решения проблемы должно быть выявлено:

- повышение компетентности сотрудников (при объединении двух подразделений будут оставлены лучшие);
- сокращение фонда оплаты труда за счет исключения дублирующих функций;
- высвобождение временного резерва из-за отмены необходимости сверок между двумя системами.

Следует проанализировать, к каким ресурсным (в частности финансовым) потокам приводит это решение.

1. Положительный поток. Сокращение затрат на оплату труда, налогов, отчисляемых с фонда

оплаты труда (ФОТ), построение оптимальной структуры департамента, появление нового человека с большим опытом и знаниями, что будет полезно во время разработки и внедрения новой системы учета.

2. Отрицательный поток. Первое время неизбежны волнения в коллективе финансового департамента из-за слияния отделов, прихода нового сотрудника, главное в этот момент — удержать интересующих нас сотрудников, чтобы компания не осталась без ценных кадров.

Необходимо соотнести данные потоки и сделать вывод. В данном случае положительные потоки превышают отрицательные.

Индукуют ли эти обнаруженные потоки новые ресурсные потоки для выбранного персонала? В описанной ситуации индукуют — лояльность новых собственников.

Таким образом, представленный кейс — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной многоуровневой управленческой ситуации, попытка ее успешного разрешения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 136–147.
2. Киселев В.Д. Кейс «В бизнесе друг не друг и брат не брат» // Век инноваций. Ежемесячное деловое издание. — 2012. — №1. — С. 45–48.
3. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство // Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013. — 280 с.
4. Киселев В.Д. Подходы к оценке индивидуальных и групповых компетенций менеджеров. Формирование управленческих компетенций на программе MBA. Опыт бизнес-школы «МИРБИС»: Сб. статей Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС». Центр программ MBA. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 188 с.
5. Киселев В.Д. Применение методики «матрица идентичности» в образовательной практике // Корпоративные университеты. — 2013. — №43. — С. 43.
6. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1(37). — С. 22–48.
7. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2 (38). — С. 100–108.
8. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2 (06). — С. 136–148.
9. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3 (39). — С. 36–45.
10. Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. — 154 с.